

A abrangência de técnicas no contexto sociocultural da arte urbana: análise do projeto “CGG Ocupa” na cidade de Santo André, SP

Mariana Cristina Bet¹

Resumo: O presente artigo trata das intervenções artísticas realizadas no projeto “CGG Ocupa, Mostra de Arte Urbana, Estação Utinga 2024”, realizado na cidade de Santo André (SP). Tem como objetivo refletir sobre a importância da inserção da arte urbana no contexto sociocultural moderno, buscando conceituar como o graffiti e as diferentes formas de arte urbana conversam e são influenciadas por diferentes modalidades da arte. Desenvolvido no período de janeiro a junho de 2024, o artigo demonstra como, a partir da participação de dez artistas reconhecidos e da construção de onze murais produzidos por meio de diferentes técnicas em uma extensão de aproximadamente cem metros, é viável não só entender como o encontro da arte urbana com o cotidiano das pessoas possibilita uma ação positivamente impactante no espaço urbano e, consequentemente na sociedade, de que forma se faz necessária a discussão da importância do incentivo à realização de projetos semelhantes ao do Coletivo Galeria Gruta nas grandes cidades. A pesquisa conclui que os projetos de arte urbana não só revelam uma transgressão ao conceito oficial de arte, como também, além de oportunizar a exibição de expressões minoritárias, possibilitam afrontar o corriqueiro modelo de cidade estruturada e monocromática.

Palavras-chave: Arte Urbana. Graffiti. Cidade. Expressões Minoritárias

¹ Acadêmica do curso de Artes Visuais do Claretiano Centro Universitário, integrante do Grupo de Estudos Socioambientais Urbanos.

The scope of techniques in the socio-cultural context of urban art: Analysis of the “CGG Ocupa” project in the city of Santo André, SP.

Mariana Cristina Bet

Abstract: This article deals with the artistic interventions carried out in the project “CGG Ocupa, Mostra de Arte Urbana, Estação Utinga 2024”, held in the city of Santo André (SP). Its aim is to reflect on the importance of inserting urban art into the modern socio-cultural context, seeking to conceptualize how graffiti and different forms of urban art talk to and are influenced by different art modalities. Carried out between January and June 2024, the article demonstrates how, through the participation of 10 recognized artists and the construction of eleven murals produced using different techniques over an area of approximately one hundred meters, it is possible not only to understand how the encounter between urban art and people’s daily lives enables a positively impacting action in the urban space, and consequently in society, but also to discuss the importance of encouraging projects similar to that of the Galeria Gruta Collective in large cities. The research concludes that urban art projects not only reveal a transgression of the official concept of art, but also, in addition to providing opportunities for minority expressions to be exhibited, make it possible to confront the commonplace model of a structured, monochrome city.

Key-words: Urban Art. Graffiti. City. Minority Expressions.

INTRODUÇÃO

A partir de 2015, a arte urbana começou a ganhar maior visibilidade na cidade de Santo André. Localizada na região metropolitana de São Paulo, a cidade acabou por receber a sua maior expressão de arte urbana, até o momento, com o projeto “Santo André, Cidade Graffiti”, financiado pela prefeitura e secretaria de cultura da cidade.

Assim como o projeto realizado em 2015, outras manifestações de arte urbana foram sendo instaladas, em diferentes áreas de grande destaque, em diversos bairros de Santo André e, como resultado, no aparecimento de mais murais, resultantes ou não de ações conjuntas com a prefeitura da cidade. Todos, porém, buscando fomentar, de forma positiva, a exposição e criação de mais arte urbana na cidade.

O presente trabalho tem como objetivo abordar a criação de murais recentes, produzidos em janeiro de 2024, a partir do projeto “CGG Ocupa, Mostra de Arte Urbana, Estação Utinga 2024”.

O projeto, idealizado e realizado pelo Coletivo Galeria Gruta, ocupou a estação Utinga da CPTM, pertencente a Linha 10 - Turquesa, localizada em um dos grandes bairros de Santo André.

O artigo demonstra como o projeto ‘CGG Ocupa, Mostra de Arte Urbana, Estação Utinga 2024’ contou com a participação de 10 artistas reconhecidos, que produziram 11 murais, os quais, utilizando diferentes técnicas como o graffiti, lambe-lambe e *stencil*, apresentam diversas manifestações artísticas urbanas e estão distribuídos ao longo do trajeto de desembarque que conecta a Estação Utinga à Avenida Industrial, ou seja, numa extensão de aproximadamente cem metros.

Para entender a conexão entre a arte urbana, a cidade e os transeuntes, por meio da articulação e da experiência das ações artísticas abertas ao público no trajeto da Estação à Avenida, este estudo parte de uma perspectiva de análise do histórico do Coletivo, descreve o planejamento e os objetivos do projeto, aborda a escolha das formas e as técnicas a serem utilizadas nos murais, além de

demonstrar os seus resultados por meio da análise das obras realizadas.

HISTÓRICO DO COLETIVO

O Coletivo Galeria Gruta, encarregado pelo projeto, teve início em 2008, fundado pela atriz, diretora e artista Thaís Medeiros. O grupo, constituído como uma rede de artistas independentes voltados para o encontro e práticas artísticas articuladas, do desejo e da necessidade de pesquisar e criar experimentos cênicos, além de instigar/provocar trocas artísticas e culturais apropriando-se de espaços públicos e privados, é responsável por outras diversas e importantes intervenções urbanas na cidade de São Paulo (Coletivo Galeria Gruta, 2021).

O projeto em estudo, realizado em Utinga, recebeu a curadoria do co-fundador do grupo, Ulysses Sanchez, artista plástico que já realizou diversas exposições e projetos em território nacional e internacional.

Os oito artistas (Imagem 1), juntamente ao curador Ulysses Sanchez e a fundadora do coletivo Thaís Medeiros, presentes na mostra, produziram suas obras em tempo real, durante os dias 20 e 21 de janeiro de 2024, por cerca de cem metros do decorrer do desembarque da estação Utinga.

De acordo com o coletivo, as obras foram pensadas buscando aproximar a arte do cotidiano e impactar todos de forma positiva.

Imagem 1: Os artistas e os organizadores

Fonte: Bueno, 2024.

Segundo o curador da mostra, Ulysses Sanchez (CGG, 2024),

“A ideia que me norteou no desenvolvimento deste projeto foi a de reunir diversos estilos de arte urbana nesta área incrível e inspiradora da estação Utinga da CPTM, e tomar de assalto os frequentadores da estação com obras inéditas de artistas conceituados no meio artístico e no universo do graffiti”.

O projeto foi organizado de forma independente pelo coletivo e recebeu o apoio dos patrocinadores, CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), McFlu Analítica e Radiola Pizzaria.

Os temas foram pensados individualmente por cada artista presente na mostra, implementando obras autorais com diversidade e pensamento livre.

A arte urbana expande os horizontes artísticos para além das galerias e museus, trazendo-a para o cotidiano comum, assim, democratizando o acesso e interesse à arte, já que, muitas vezes, a arte urbana acaba sendo o primeiro contato da população com a arte.

Conforme Blauth e Possa (2012), hoje a arte transformou suas formas de intervir no espaço urbano, ampliando também, as discussões sobre a presença das manifestações artísticas dos

grafiteiros oriundas de espaços urbanos, inicialmente situados na marginalidade, e já possuem hoje o reconhecimento das instituições culturais.

ANÁLISE DAS OBRAS

Dentre os murais confeccionados pelos artistas convidados e os organizadores da intervenção, pode se observar o mesclar das técnicas e vertentes do graffiti e da arte urbana.

Particularmente o graffiti é caracterizado como mural quando perde a espontaneidade, ou seja, é planejado e organizado em um espaço disponibilizado para sua intervenção (Ramos apud Tavares, 2008); sendo assim, o projeto CGG Ocupa Utinga representa o graffiti na condição de mural.

Conforme Campos (2007) coloca em definição, o graffiti, originalmente subversivo, permite, em simultâneo, o desenvolvimento de uma faceta institucional. Sendo um movimento multifacetado, possibilita a formação do circuito de condição ilegal (com writers que se dedicam ao bombing em larga escala) e igualmente aceito em um campo de incorporação e aceitação pública (em que se constrói em espaços legais, por meio da realização de mostrar, concursos, exposições, encomendas, etc).

As obras do projeto foram realizadas em apenas dois dias, no fim de semana, levando o sábado e o domingo para a conclusão, quando a estação permitiu uma pequena pausa no fluxo de pessoas para realização das obras, pois, na semana, a estação encontra a movimentação de muitos passageiros dificultando o processo das obras.

Sendo recebida de forma acolhedora pelo público, a Mostra promove o encontro da arte urbana com o cotidiano de uma estação movimentada, trazendo os olhares do público para uma ação positiva, uma maneira de colorir e impactar positivamente a vida dos cidadãos que fazem sua travessia pelo caminho da estação.

Para a arte urbana, é importante que momentos assim sejam mais incentivados, aproximando cada vez mais a arte do urbano,

fomentando projetos impactantes como o do Coletivo Galeria Gruta.

De acordo com Ramos (2007):

“Ao contrário dos que o condenam como poluição na cidade, os grafites constroem e valorizam espaços, fazem-nos perceber novos espaços, contam enredos das diferentes subjetividades e suas vivências cotidianas não comprometidas com a história oficial” (op.cit.p.9).

Os muros da estação, antes de cor cinza, hoje se encontram coloridos. Quando transformados em tela para os artistas, é evidenciada a transformação das paredes em uma fonte de comunicação visual e ressignificação de espaços.

A temática das artes foi estudada a partir da liberdade criativa dos dez artistas selecionados. Segundo Ulysses, curador do projeto, a mostra contaria com a participação de ainda mais artistas, mas, ao longo do processo, a ideia foi adaptada para a atual configuração (Coletivo Galeria Gruta, 2024).

Os 11 murais pintados e colados levam os mais variados temas. Ao observar os murais expostos, pode-se perceber a diversidade de ideias apresentadas: os artistas usaram as técnicas para expressar a sua individualidade.

Destacamos, entre os oito autores, quatro deles com obras diversas que mostram a mesclagem das técnicas de arte de rua e a subjetividade de cada artista.

Dentre as obras, encontramos a releitura da “A Pequena Bailarina de 14 anos”, do famoso pintor impressionista, Edgar Degas.

Feita pela fundadora do coletivo Thaís Medeiros (Imagens 2 e 3), integra-se à mostra, mesclando as técnicas de lambe-lambe junto ao *stencil*, desenhada de perfil a bailarina se mistura a palavras de um texto e à frase “Ela dança e faz perguntas”, trazendo uma nova perspectiva à obra de Degas.

Imagem 2: A artista aplicando *stencil* da obra

Autor: Bueno, 2024.

Imagem 3: A obra concluída – Releitura a Pequena Bailarina

Autor: Bueno, 2024.

Conforme Rangel (2012),

“Reler uma obra subentende adquirir conhecimento sobre o artista e a contextualização histórica. É uma nova visão, uma nova leitura sobre a obra já existente, uma nova produção com outro significado” (op.cit. p. 48).

O coletivo Paulestinos também participante da mostra, traz a marca do grupo e os lambe-lambes que estampam perguntas e protestos (Imagem 4). Na visível junção dos cartazes, algumas palavras se sobressaem, em especial o nome do grupo que se caracteriza pela junção da naturalidade dos integrantes (Paulista e Nordestino).

Imagem 4: Coletivo Paulestinos trabalhando na colagem de lambe-lambes.

Autor: Edgar Bueno, 2024.

Conforme explica Nascimento *et. al.* (2017), em Lambe-lambe: a arte da intervenção urbana:

“O lambe-lambe nada mais é do que um pôster que se tornou uma expressão artística e política, colado nas ruas dos centros urbanos, inspirado nos cartazes e no fotógrafo ambulante, sempre tentando passar mensagens. Geralmente é feito em papéis finos, como jornal ou papel croqui (papel manteiga)”. (op.cit. p.3).

Os lambe-lambes produzidos pelo artista chamam a atenção do público e exigem que o espectador pare um momento e observe

a junção de palavras e imagens e são pensamentos e expressões que se refletem em todas as suas intervenções presentes em outras grandes intervenções feitas pelo coletivo, como o painel “São Paulo: o cúmulo do samba”, exposto na estação Vila Prudente, na cidade de São Paulo.

É ampla a interpretação do público para o direcionamento e o significado da colagem muralista, possível de ser observada agora na mais nova obra do coletivo, exposta na estação de Utinga.

Outro destaque da mostra é Guilherme Matsumoto, conhecido como xGuix. Descendente de avós imigrantes do Japão, seus temas têm ligação à ancestralidade japonesa.

O artista trouxe para a intervenção o graffiti do seu famoso e cartunesco peixe (Imagem 5), constituído com partes tecnológicas, conta com uma antena na cabeça e uma espécie de armadura grafiada junto às escamas.

O mesmo peixe habita diversas outras obras de xGuix, algumas vezes revestido com mais armadura e outras mais desconstruído, entretanto, sempre acompanhado do clássico verde e roxo, cores destaques da sua obra.

Imagem 5: xGuix e seu peixe cartunesco.

Autor: Bueno, 2024.

Observa-se que o artista busca apoio na teoria de cores, por meio da composição das cores análogas e complementares os olhares do público são atraídos para a explosão colorida das suas formas marinhas, em especial, de seu peixe, que, segundo o artista, contempla o simbolismo da história da imigração japonesa de sua família, que chegou ao país por meio marítimo.

Já Ulysses Sanchez, curador do projeto, contribuiu para a mostra com dois graffiti que recebem o nome de “Os Pensadores” e “O Ancião da Estação”.

Suas obras contam com padrões geométricos que resgatam a influência do cubismo sobre o artista, além de, em sua maioria, posicionarem-se em um padrão de fundo azul.

O mural intitulado “Os Pensadores” (Imagem 6) representa cinco famosos historiadores, dentre eles: William Blake, Marie Curie e Isaac Newton e recebem seu toque influente do cubismo: as cores e formas se projetam em uma explosão de azul cercada por tons terrosos.

Imagem 6: O artista e a obra “Os pensadores”.

Autor: Bueno, 2024.

Na obra “O Ancião da Estação”, tem-se a imagem auto explicativa do nome da obra, um ancião, representado em horizontal, com suas mãos apoiadas em uma espécie de cajado ou bengala, os olhos projetados para seguir o público que passa à frente da sua imagem, e impõe o respeito que seu nome clama (Imagem 7).

Em suas composições, Ulysses Sanches utiliza muito das formas triangulares, que são associadas à movimentação e ao dinamismo e transmitem um direcionamento do olhar do público para a obra.

Imagem 7: O Ancião – de Ulysses Sanches

Autor: Bueno, 2024.

Assim, a Mostra foi conduzida por diferentes estilos e concepções dentro do graffiti e da arte urbana, mostrando a individualidade e a influência dos artistas e de suas obras.

Conforme evidencia Campos (2009), quando se fala em graffiti, é a um sistema de comunicação visual, com as suas ferramentas, convenções pictóricas e linguagem particular que estamos referenciando. Apesar da diversidade de definições, o que é fato é que se institucionalizou como uma linguagem visual urbana, historicamente recente, que, apesar de não ser homogênea, comporta uma coerência interna que é reconhecível por aqueles que a dominam.

CONCLUSÃO

O caráter exploratório do graffiti, no projeto 'CGG Ocupa, Mostra de Arte Urbana, Estação Utinga 2024' é evidenciado pela liberdade criativa e olhar único dos 10 artistas presentes. Dentro

dos 11 murais pintados, observam-se diversos temas representando as artes e técnicas características de cada um.

Os temas explorados pelos artistas demonstram que o graffiti é como qualquer outro meio de arte, onde os artistas buscam se expressar por meio da maneira única de pensar e olhar o mundo, colocando suas experiências e influências pessoais no processo.

O graffiti, mesmo em seu aspecto de mural, apresenta a sua natureza democrática, unindo a arte marginalizada e a tomada da cidade ao adentrar o cotidiano da população por meio da comunicação visual nos muros.

Serve como um veículo de interação entre comunidades, a expressão de várias ideias que podem motivar a sociedade a abrir espaços para questões não só ligadas à arte, mas ainda à vivência social.

Sendo essencial a incorporação e fomento, por meio das políticas urbanas da arte de rua, visto que essa revitaliza e converte espaços, não apenas na condição estética.

Isso porque, essas intervenções urbanas, que usam dessa linguagem artística, democratizam o acesso à arte e promovem o desenvolvimento econômico das cidades, uma vez que a transformação de áreas sociais abandonadas, em galerias a céu aberto, atrai muitos visitantes e turistas.

Eckert *et. al.* (2019) defendem que as cidades contemporâneas exibem diferentes formas de arte urbana e arte de rua. Segundo os autores, hoje as cidades são mais coloridas pelos graffiti, stencil, lambes e colagens, artes criadas por diferentes indivíduos e grupos, participantes da construção de uma nova paisagem visual, de paredes, muros e até edifícios coloridos.

Esses artistas e grupos, que promovem “expressões minoritárias, vernaculares, transgressoras, que afrontam o conceito de arte oficial e os modelos de uma cidade planejada e asséptica” (op. cit., p. 9).

O projeto CGG é um exemplo do benefício de questões que são apontadas por meio do fomento da arte urbana, trazendo o re-

conhecimento de artistas de rua e revitalizando, por intermédio da inserção da arte, áreas da cidade que antes passavam despercebidas pelo público.

Nota-se que a apreciação da arte urbana se torna reconhecida e cada vez mais presente na vida urbana moderna, tendo seu impacto positivo depois de anos sendo excluída e marginalizada.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. O recado controverso do grafite contemporâneo. *Revista Contemporânea*, v. 6, n. 1, 2008. Disponível em <https://periodicos.ufba.br/index.php/contemporaneapostcom/article/view/3519>. Acesso em 27 maio 2024.

ARAUJO, K. R. de; COSTA, R. J. da. Resignificação dos espaços urbanos por meio da arte do grafite. *Perquirere*, v. 20, n. 3, p. 136–149, 6 jul. 2023. Disponível em <https://revistas.unipam.edu.br/index.php/perquirere/article/view/3039>. Acesso em 04 maio 2024.

AZEVEDO, I. G. A arte urbana e seus possíveis entrelaçamentos: considerações sobre intervenções artísticas efêmeras. *DAPesquisa*, Florianópolis, v. 9, n. 11, p. 104–118, 2014. Disponível em <https://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa/article/view/8170>. DOI: 10.5965/1808312909112014104. Acesso em 27 maio 2024.

BLAUTH, L.; POSSA, A. C. K. Arte, grafite e o espaço urbano. *Palíndromo*, Florianópolis, v. 4, n. 8, 2013. DOI: 10.5965/2175234604082012146. Disponível em <https://www.revistas.udesc.br/index.php/palindromo/article/view/3458>. Acesso em 27 maio 2024.

BUENO, E. Coletivo Galeria Gruta. Jan 2024. Fotografia. (Imagens 1 a 7). Disponível em: <https://www.galeriagruta.com/cggocupa>. Acesso em 21 maio 2024.

CAMPOS, R. Entre as luzes e as sombras da cidade: visibilidade e invisibilidade no graffiti. *Etnográfica*, n. vol. 13 (1), p. 145–170, 2009. Disponível em <https://journals.openedition.org/etnografica/1292>. Acesso em 27 maio 2024.

CAMPOS, R. M. de O. Pintando a cidade: uma abordagem antropológica ao graffiti urbano. [Lisboa]: [s.n.], 2007. 510 p. Disponível em <https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/765>. Acesso em 27 maio 2024.

COLETIVO GALERIA GRUTA. Coletivo de Performance e Artes-Visuais. 2021. Disponível em <https://www.galeriagruta.com>. Acesso em 02 maio 2024.

ECKERT, C. (et. al). Arte e Cidade. Revista Horizontes Antropológicos. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Ano 25, n. 55, 2019. Disponível em <https://seer.ufrgs.br/index.php/horizontesantropologicos/issue/view/3853>. Acesso em 04 mai. 2024.

HONORATO, G. Grafite: da marginalidade às Galerias de Arte. Programa de Desenvolvimento Educacional - 2008/2009. Faculdade de Artes do Paraná. Paraná. 2009. Disponível em <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1390-8.pdf>. Acesso em 27 maio 2024.

NASCIMENTO, L. (et. al). Lambe-lambe: a arte da intervenção urbana. INTERCOM - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Fortaleza, 2017. Disponível em <https://portalintercom.org.br/anais/nordeste2017/resumos/R57-0431-1.pdf>. Acesso em 27 maio 2024.

PIMENTEL, B. G. S. Grafite, Cubismo e Design Gráfico: um mapeamento para a compreensão das trocas subjetivas. Vigésimo Quarto Encontro da ANPAP, 2430, 2015. Disponível em https://anpap.org.br/anais/2015/simposios/s3/bento_pimentel.pdf. Acesso em 27 maio 2024.

RAMOS, C. M. A. Grafite & pichação: por uma nova epistemologia da cidade e da arte. 16º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2007. Florianópolis, 2007. v. 1. Disponível em <https://www.anpap.org.br/anais/2007/2007/artigos/127.pdf>. Acesso em 30 maio 2024.

RANGEL, V. B. Releitura não é cópia: refletindo uma das possibilidades do fazer artístico. Revista NUPEART, Florianópolis, v. 3, n. 1, p. 33–60, 2012. DOI: 10.5965/2358092503032004033. Disponível em <https://revistas.udesc.br/index.php/nupeart/article/view/2534>. Acesso em 27 maio 2024.

SANTOS, T. M. Grafite: a leitura dos muros. VI ENECULT – Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Salvador, 2010. Disponível em <http://www.cult.ufba.br/wordpress/24406.pdf>. Acesso em 27 maio 2024.

TAVARES, J. F. Graffiti o muro, a parede, a universidade e até a galeria. Encontro de História da Arte, Campinas, SP, n. 4, p. 1133–1142, 2008. DOI: 10.20396/eha.4.2008.4095. Disponível em <https://econtents.bc.unicamp.br/eventos/index.php/eha/article/view/4095>. Acesso em 27 maio 2024.